

MILLIY TARBIYA - O'QUVCHILARDA MILLIY ONGNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Turon universiteti Andijon filiali Pedagogika, magistranti

Abdumalikov Fayzullo Xalimjon o'g'li

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy tarbiya tushunchasining mazmun-mohiyati, uning o'quvchilarda milliy ong, milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar hamda ma'naviy merosdan samarali foydalanishning pedagogik ahamiyati tahlil qilingan. Milliy tarbiya yosh avlodning ma'naviy barkamol, ijtimoiy faol va milliy o'zligini anglagan shaxs sifatida kamol topishida muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, milliy ong, milliy qadriyatlar, ma'naviyat, vatanparvarlik, yosh avlod, ta'lim-tarbiya, milliy o'zlik, ma'naviy meros, pedagogik jarayon.

Национальное воспитание как важный фактор формирования и развития национального самосознания у учащихся

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность понятия "национальное воспитание," освещается его роль в формировании у учащихся национального самосознания, чувства национальной гордости и патриотизма. Также анализируется педагогическая значимость эффективного использования национальных ценностей, обычаев, традиций и духовного наследия в учебно-воспитательном процессе. Обосновывается, что национальное воспитание является важным фактором становления молодого поколения как духовно зрелой, социально активной и осознавшей свою национальную идентичность личности.

Ключевые слова: национальное воспитание, национальное самосознание, национальные ценности, духовность, патриотизм, молодое поколение, учебно-

воспитательный процесс, национальная идентичность, духовное наследие, педагогический процесс.

National Upbringing: An Important Factor in Forming and Developing National Consciousness in Students

Abstract: This article illuminates the essence of the concept of national upbringing and its role in shaping national consciousness, national pride, and feelings of patriotism among students. It also analyzes the pedagogical significance of effectively utilizing national values, customs, traditions, and spiritual heritage within the educational process. The article substantiates that national upbringing is a crucial factor in the development of the younger generation into spiritually mature, socially active individuals who are conscious of their national identity.

Keywords: national upbringing, national consciousness, national values, spirituality, patriotism, younger generation, education, national identity, spiritual heritage, pedagogical process.

Inson va insoniyat hech qachon tashqi dunyodan o'zini qurshab turgan olamdagi o'zgarishlar, rivojlanishlar, ro'y berayotgan hodisalar, voqealar, jarayonlardan ajralib qolgan, ularni his etmagan holda yashay olmaydi. Dunyodagi davlatlar, xalqlar, millatlar, ijtimoiy-siyosiy kuchlar, ular o'rtasidagi munosabatlar, ayniqsa ijtimoiy jarayonlardagi mafkuraviy ta'sirlar odamlar ongi, tafakkuri va dunyoqarashiga ta'sir etmasdan qolmaydi.

Ana shu ma'noda olib qaralganda har qanday jamiyat o'z istiqbolini kishilarni e'tiqod darajasiga aylangan muayyan g'oyasida ko'ra oladi. Chunki, «jamiyatning, jamiyat ahlining mustahkam va ravshan mafkurasi bo'lmasa, o'z oldiga qo'ygan aniq bir maqsad-muddaosi bo'lmasa, u muqarrar ravishda inqirozga yuz tutadi».

O'z navbatida kishilar ongi va qalbini makon tutgan g'oya va mafkuralar ta'lim hamda tarbiyasiz shakllanmaydi, jamiyat ravnaqiga, millat va xalqni kelajagiga xizmat qiluvchi qudratli botiniy kuchga aylana olmaydi. Zero, jamiyat mafkurasi, o'tmish bilan hozirgi davr va kelajakni, kechagi kun bilan ertangi kunni bog'lab, tutashtirib, aloqadorligini mustahkamlab turish uchun xizmat qilishga qodir ijtimoiy g'oyalar majmuyidir. Ana shu g'oyalardagi belgilovchi ustuvor tamoyil, bu jamiyatimiz tabiatiga, millatimiz

mentalitetiga xos bo'lgan insonparvarlik bo'lib, u bizning milliy g'oyamizning shakllanishini tub negizi hisoblanadi.

Binobarin, yoshlarimiz ruhiyatiga insonga mehr-muhabbat tuyg'ularini singdirish jarayonida milliy g'oyaning ana shu tamoyilini ta'lim-tarbiya tizimini bosh maqsadiga aylantirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek, «erkin fuqaro ma'naviyatini, ozod shaxsni shakllantirish masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifalardandir. Boshqacha aytganda, biz o'z xaq-huquqlarini taniydigan, o'z kuchi va imkoniyatlariga tayanadigan, atrofida sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga mustaqil munosabat bilan yondashadigan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlarini bilan uyg'un holda ko'radigan erkin, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalashimiz kerak»²⁵. Yoshlarni imon-e'tiqodli, milliy g'oyaga sadoqat, bir-birlariga mehr-oqibatni, o'z Vataniga, millati, dini, tili, tarixi, madaniyati urf-odatlariga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi kun talabidir.

Fuqarolarni yangicha tafakkur asosida tarbiyalash orqali milliy g'oya va mafkuraning hayotbaxsh insonparvarlik tomoyillariga, umumbashariy qadriyatlarga mos keladigan xulq-atvorni shakllantirish va kamolga yetkazish, ya'ni jamiyatda mehr-muruvvat madaniyatini qaror toptirish mumkin.

Fikrimizcha, mehr-muruvvat milliy mustaqillik g'oyasining insonparvarlik tomoyillaridan ko'zlangan asosiy yo'nalishdir. Shuning uchun ham tarbiya jarayonida xuddi shu yo'nalishga jiddiy e'tibor berish zarur.

Ma'lumki, tarbiya o'z mohiyatiga ko'ra, keng va tor ma'nolarda iste'foda etiladi hamda ijtimoiy hayotda amal qiladi. Keng ma'noda oladigan bo'lsak, tarbiya – ijtimoiy-madaniy tajribalarni aniq maqsadni ko'zlangan holda avlod-dan-avlodga o'tkazadigan va shaxsning kamol topishi uchun shart-sharoitlar yaratadigan alohida jarayondir.

Tor ma'noda esa, mehr-muruvvat madaniyatini tarbiyalash bu yoshlarni ijtimoiy

²⁵ Karimov I. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. –T.: 1999.

turmushning murakkab vaziyatlariga moslashtirish yo'lida kattalarning birgalikdagi aniq maqsadga yo'naltirgan faoliyatini, ya'ni rahm-shafqatli shaxsni kamol toptirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish jarayonini anglatadi.

Ushbu jarayonlar bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Xuddi shuning uchun ham mehr-muruvvat madaniyatini shakllantirishning samarali tashkiliy va pedagogik uslublari, vositalari ishlab chiqilishi hamda amaliyotga joriy etilishi zarur.

Bunday shakl va vositalar milliy g'oyani ruyobga chiqarish, barkamol avlodni shakllantirishdan iborat bosh maqsadga erishishni ta'minlovchi xalqimizning milliy madaniy-tarixiy an'alariga, urf-odatlariga va umuminsoniy qadriyatlariga asoslangan bo'lishi lozim.

Ta'lim-tarbiya barcha davrlarda ham insoniyat oldida hal etilishi zarur bo'lgan eng muhim dolzarb vazifa bo'lib turgan. Shuningdek, u odamlarning amal qilib kelayotgan tajribalari, yutuqlari, urf-odatlari va an'analari asosida tashkil qilingan.

Farzandlar tarbiyasiga doir shakllangan urf-odatlarimiz, boqiy an'alarimiz ko'p. Bugungi kunda ham ulardan yoshlarni tarbiyalashda keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Binobarin, birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlab ko'rsatganidek «Biz mamlakatimizning istiqboli yosh avlodimiz qanday tarbiya topishiga, qanday ma'naviy fazilatlar egasi bo'lib voyaga yetishiga, farzandlarimizning hayotga nechog'li faol munosabatda bo'lishiga, qanday oliy maqsadlarga xizmat qilishiga bog'liq ekanini hamisha yodda tutishimiz kerak»²⁶ Respublikamizda ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xuddi mana shu maqsadga yo'naltirilgan. Zero, ushbu masala g'oyaviy nuqtai nazardan «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» va «Ta'lim to'g'risida»gi qonun printsiplariga to'la muvofiq keladi.

Demak, milliy merosimizni o'rganishning dolzarbligi nazariy jihatdan asoslidir.

²⁶ Muloqot jurnali, 1999 yil. № 4.

Xususan, «Ta'lim to'g'risida»gi qonunda ma'naviy-axloqiy tarbiya va ma'rifiy ishlarni takomillashtirish, uning zamonaviy tarbiyaviy shakl va vositalarini ishlab chiqib, amaliyotga tadbiq etish, milliy tarixiy an'analar va umumbashariy qadriyatlarga asoslanish muhim ahamiyat kasb etishi alohida qayd etilgan.

Demak, ta'lim tizimini yangilash – tabiiy ravishda milliy merosimizni o'rganish va uni pedagogik tafakkur iste'moliga olib kirish zaruriyatini vujudga kelgan edi. Bugungi kunda ushbu muammolar bartaraf etilmoqda.

Bu bejiz emas, albatta. Chunki milliy merosimizning g'oyaviy negizi – shaxs tarbiyasi, uning ma'naviy ehtiyojlariga da'vogar bo'lgan omillarni o'rganishdan iborat bo'lib kelgan, ushbu muammo hozirda ham jamiyatimizda olib borilayotgan siyosatda eng muhim masalalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ajdodlarimizning yaratuvchanligi shaxs manfaatlariga qaratilgan bo'lsa, ayni vaqtda mustaqil davlatimizda amalga oshirilayotgan barcha yangiliklar ham inson kelajagi uchun xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimi va milliy meros asosidagi g'oyaviy uyg'unlik – ta'lim-tarbiya jarayonida milliy merosning ma'naviy-ma'rifiy zaminlariga tayanish zarurligini ham anglatadi.

Shu jihatdan olib qaraganda o'tmish allomalari, mutafakkirlarining ma'naviy meroslarini yosh avlodning tarbiyasidagi ahamiyati bugungi kunda ham g'oyat beqiyosdir.

Shaxs – kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub'ekti va ob'ekti, ta'lim sohasidagi xizmatlarning iste'molchisi hamda ularni amalga oshiruvchisidir. Shuning uchun ham bizning ajdodlarimiz ta'lim-tarbiya masalasida inson shaxsi uning xususiyatlarini hisobga olib ish ko'rganlar. Buyuk mutafakkirlarimizdan Abu Nasr Farobiy yozganidek, ta'lim-tarbiya ishini boshlashdan avval tarbiyalanuvchilarning shaxsiy xislatlarini o'rganish lozim.

Alloma o'zining «Baxt-saodatga erishuv to'g'risida» asarida bilimlarni o'rganish tartibi haqida batafsil fikr bayon etadi. Farobiy ta'limotida inson ta'lim yordamida barcha fanlarni puxta o'zlashtirish bilan ma'naviy-axloqiy fazilatlarga, odob me'yorlari va kasb-hunarga

oid malakalarga ega bo'лади. U «Ta'lim-tarbiyada rag'batlantirish, odatlantirish, majbur etish metodlarini ilgari surdi. Bu usullar esa, o'z navbatida, Farobiyning «Fozil insonlar jamiyati»da axloqan pok, barkamol avlodning tarbiyasi uchun xizmat qilish kerak edi.

Farobiy ta'lim-tarbiyaga birinchi marta ta'rif bergan mutafakkir sanaladi. Ta'lim degan so'z insonga o'qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish, tarbiya - insoniy fazilatni hamda ma'lum hunarni egallash uchun zarur bo'lgan xulq normalarini va amaliy malakalarni o'rgatishdir, deydi olim. IX-X asrdan keyingi davrlarda yashab o'tgan allomalar ham inson axloqi, yoshlar tarbiyasi masalasiga oid ko'p ish olib borganlar. Bu xayrli ishga tasavvuf olamining allomalari Najmiddin Kubro, Fariddin Attor, Baxovuddin Naqshband, Ahmad Yassaviy, Jaloliddin Rumiy, Abdurahmon Jomiy, Aziziddin Nasafiy, Alisher Navoiy va boshqalar katta hissa qo'shdilar. Bu allomalarning ijodiy faoliyati, boy ma'naviyati tufayli milliy tarbiya tizimining asoslari vujudga keldi.

Shuni alohida ta'kidlash kerak-ki, milliy modelimiz kontsepsiyasining mazmuni milliy turmush tarzimiz va ma'naviy-axloqiy an'analarimiz bilan bog'liqdir. Shu boisdan ham respublikamiz jamiyatshunos olimlari faylasuflar, ta'lim-tarbiya tizimida milliy modelimizning asosiy xususiyatlarini tahlil etayotganda ko'proq uning milliy tarbiyadagi o'rni hamda ahamiyatini ochib berishga harakat qilishmoqda.

Jumladan, milliy tarbiyaning quyidagi xususiyatlari bilan bog'liq jihatlari mavjud:

- milliy tarbiyada, yuksak ahloqiy fazilatlarni shakllantirish;
- yoshlarga milliy meros va qadriyatlarni o'rgatish;
- inson omilini shakllantirish;
- kishilarni halol mehnat qilishga, ishbilarmonlik va tadbirkorlikka o'rgatish;
- yoshlarda milliy g'urur tuyg'usini tarbiyalash;
- ta'lim va tarbiyani uzviyligini ta'minlash.

Milliy tarbiyaning bu xususiyatlari zamonaviy ta'lim tizimi bilan uyg'unlasha olishi bilan bir qatorda milliy an'analarimiz, qadriyatlarimiz bilan bog'lansagina ijobiy samara beradi.

Tarbiya muammolari – insoniyat tarixining barcha davrlaridagi g‘oyalar, mafkuralar tizimidan ham katta o‘rin olgan. Insonning ongi, e‘tiqodi uchun bo‘lgan kurashlar ham yoshlarga tarbiyaviy yo‘llar orqali ta‘sir etish shaklida namoyon bo‘ladi. Shu sababli ham jismoniy sog‘lom, ma‘naviy barkamol insonni tarbiyalash O‘zbekiston milliy istiqlol mafkurasining asosiy tamoyillaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Ushbu masalada ham respublikamiz olimlari o‘ziga xos kontsepsiyalarni ilgari surishmoqda. Jumladan, ma‘naviy barkamol inson aql-idrok asosida harakat qiladi. Vataniga, xalqi va millatiga sodiq bo‘lish ham madaniyatlilik, ma‘naviylik, barkamollik, axloqiy poklik belgilaridan hisoblanadi.

Avvalgi mavzularda aytilgan mulohazalar va komil inson haqidagi olimlarimiz bildirgan fikr va qarashlarga tayanib, shunday xulosa qilish mumkinki, komil inson tushunchasiga hali mukammal ta‘rif berilib, uning mohiyati to‘la va uzil kesil yoritilmagan. Balki komillikka erishish o‘ta murakkab va mas‘uliyatli jarayon ekanligini bu jarayonda inson fitratini tuzatmoq uchun avvalo, baloi-nafsni, xudbinlikni, munofiqlikni, egoizmni, kishilardagi loqaydlikni bartaraf etish zarurligini, bu esa unchalik jo‘n ish emasligini ta‘kidlamoqchimiz, xolos.

Zotan inson mavjud ekan, u xato qilishga moyilligi, agar uning ma‘rifati sayyoz, ma‘naviyati past bo‘lsa, bu hatto fojeaga aylanishi muqarrar. Ana shunday illatlarga muhtalo kishilardan ko‘pchilik o‘zini olib qochadi, ularga yaxshi odamlarni ibratini singdirish, jamoa mahalla-ko‘yni ta‘sirini o‘tkazish ham qiyin kechadi. Shuning uchun ham Hazrat A.Navoiy:

El qochsa birovdin, el yomoni bil oni,

Ahvalidan idbor nishoni bil oni

Fe‘l ichra ulus baloyi jon bil oni

Olam elining yomon-yomoni bil oni, deb bejiz yozmagan.

Umumlashtirib aytganda, komil inson tushunchasiga quyidagicha ta‘rif berish mumkin.

Barkamol inson shunday insondirki, u avvalo dinu-diyonatini mustahkam tutgan, muayyan g'oya va maslakni e'tiqod darajasiga ko'targan, o'zidagi qusurlarni ilm-ma'rifat ne'matlari asosida bartaraf eta olgan, nafs va xoyu-havasni irodasiga tayanib boshqara olgan kishidir.

Bizda qadimdan «Ma'rifatli inson tushunchasi ancha keng ma'noni anglatgan. Unutmasligimiz kerakki, ma'rifat xalqimiz, millatimiz qonidadir. An'anaviy sharqona qarashga ko'ra ma'rifatlilik - bilim, ma'naviyat va go'zal ahloq degani hamdir. Xalqimiz bilimli, komil inson deganda aynan shunday odamlarni ko'z oldiga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. –T.: 1999.
2. Muloqot jurnali. 1999-yil. № 4.